

RIVIEW ARTIKEL : COST OF ILLNESS PADA PASIEN TUBERKULOSIS NON-MDR

LITERATURE REVIEW : COST OF ILLNESS OF NON-MULTIDRUG- RESISTANT TUBERCULOSIS

**Anisa Nova Puspitaningrum*¹, Anak Agung Pradnya Paramitha Vidiani¹, Valentina Girsang¹,
Madyo Adrianto¹**

¹Program Studi S1 Farmasi STIKES Telogorejo Semarang
e-mail: *anisa_nova@stikestelogorejosemarang.ac.id

ABSTRAK

Prevalensi kasus TBC di Indonesia tahun 2024 sebanyak 1.060.000 orang dengan TBC, 31.000 orang dengan TBC resisten obat, menyebabkan kematian akibat TBC sebanyak 134.000, dan angka keberhasilan pengobatan TBC sebanyak 86%, dimana kasus TBC semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karya tulis ini bertujuan untuk mengevaluasi cost of illness dengan kata kunci yang digunakan adalah “Cost Of Illness” dan “Tuberculosis” dengan *operator Boolean* “AND” dengan memenuhi kriteria inklusi yaitu biaya medis langsung dan tidak langsung atau biaya non medis langsung dan tidak langsung. Artikel yang teridentifikasi melalui pencarian database diidentifikasi melalui database sebanyak 685 artikel dari PubMed dengan rentang waktu penelitian 2004-2024 dan 24.100 artikel dari Google Scholar pada rentang waktu penelitian tahun 2014-2024. Diperoleh 7 artikel yang ditelaah menunjukkan bahwa jika ditinjau dari keseluruhan biaya yang diperlukan pasien suspect TB/TB positif menyatakan bahwa biaya medis langsung menyumbang 80% dari total biaya pengobatan dibandingkan dengan biaya non-medis langsung dan biaya tidak langsung.

Kata kunci: Cost of Illness, Tuberculosis, Biaya langsung, Biaya tidak langsung

ABSTRACT

The prevalence of TB cases in Indonesia in 2024 is 1,060,000 people with TB, including 31,000 people with drug-resistant TB, resulting in 134,000 TB-related deaths, and a TB treatment success rate of 86%. The number of TB cases has increased compared to the previous year. The number of TB cases has increased compared to the previous year. This paper aims to evaluate the cost of illness using the keywords “Cost Of Illness” and “Tuberculosis” with the Boolean operator “AND”, meeting the inclusion criteria of direct and indirect medical costs or direct and indirect non-medical costs. Articles identified through database searches were identified from PubMed with 685 articles within the research period 2004-2024 and 24,100 articles from Google Scholar within the research period 2014-2024. Seven reviewed articles show that, when considering the overall costs required for suspect TB/TB-positive patients, direct medical costs account for 80% of the total treatment costs compared to direct non-medical costs and indirect costs.

Keywords: Cost of Illness, Tuberculosis, Direct cost, Indirect cost

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Tuberculosis (TBC) merupakan penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Prevalensi berdasarkan WHO pada tahun 2016 Indonesia menjadi peringkat ke tiga dengan 760 per 100.000 pasien dengan TBC diikuti peringkat

pertama prevalensi tertinggi pasien TBC adalah India. Prevalensi kasus TBC di Indonesia tahun 2024 sebanyak 1.060.000 orang dengan TBC, 31.000 orang dengan TBC resisten obat, menyebabkan kematian akibat TBC sebanyak 134.000, dan angka keberhasilan pengobatan TBC sebanyak 86%, dimana kasus TBC semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kementerian Kesehatan, 2024).

TBC merupakan penyakit infeksi kronis yang saat ini menjadi perhatian. Pada setiap tahunnya, perekonomian pasien TBC berada dibawah garis kemiskinan karena beban ekonomi dikarenakan penyakit tersebut (Richter *et al.*, 2014). Faktor ketidakmampuan untuk bekerja dan menanggung biaya pengobatan menyebabkan pasien TBC tidak patuh dalam pengobatan. Faktor ketidakpatuhan terhadap pengobatan merupakan pertimbangan kesehatan pada masyarakat, karena dapat mempengaruhi hasil kesehatan dan biaya perawatan kesehatan secara menyeluruh (Iuga & McGuire, 2014). Kepatuhan pengobatan penyakit TBC berakibat dengan biaya penyakit atau *Cost of Illnes* atau dikenal sebagai beban penyakit (Jo, 2014).

Analisis *Cost Of Illnes* dengan mengukur beban penyakit berdasarkan biaya langsung (biaya medis) dan biaya tidak langsung (biaya non medis). Beban penyakit atau *Cost of Illnes* pasien TBC diakibatkan oleh biaya langsung dan tidak langsung yang harus ditanggung pasien karena kehilangan pendapatan rumah tangga dan kematian dini karena hilangnya pendapatan selama 15 tahun (Elamin *et al.*, 2008a). Pada penelitian yang dilakukan Hasoumi *et al* (2014), biaya rata-rata per pasien pengobatan 2.588 dolar untuk biaya pengobatan langsung, 92 dolar untuk biaya pengobatan tidak langsung. Secara keseluruhan, biaya rata-rata per pasien sebagian besar terkait dengan biaya rumah sakit. Selain itu, biaya besar yang disebabkan oleh TBC, yang biasanya dibebankan pada rumah tangga dalam dua atau tiga bulan, mempunyai dampak signifikan terhadap penurunan kualitas hidup rumah tangga (Hasoumi *et al.*, 2014b).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Pencarian artikel ilmiah dengan memanfaatkan pencarian internet melalui Google Scholar dan PubMed. Kata kunci yang digunakan adalah “Cost Of Illness” dan “Tuberculosis” dengan operator Boolean “AND” dengan memenuhi kriteria inklusi yaitu biaya medis langsung dan tidak langsung atau biaya non medis langsung dan tidak langsung. Artikel diidentifikasi melalui database sebanyak 685 artikel dari PubMed dengan rentang waktu penelitian 2004-2024 dan 24.100 artikel dari Google Scholar pada rentang waktu penelitian tahun 2014-2024. Pengolahan data berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditentukan yaitu dengan topik penelitian berkaitan dengan Cost Of Illness Pasien Tuberculosis dengan penulisan artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan kriteria inklusi, diperoleh 7 artikel yang memiliki topik paling relevan. Hasil tinjauan literatur kemudian dijelaskan dalam tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan 7 artikel yang ditelaah menunjukkan bahwa jika ditinjau dari keseluruhan biaya yang diperlukan pasien suspect TBC/TBC positif untuk memperoleh kesembuhan diantaranya biaya medis langsung, biaya non-medis langsung, dan biaya tidak langsung. Biaya medis langsung pasien TBC relative lebih tinggi dari total keseluruhan biaya pengobatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elamin *et al* (2008), menyatakan bahwa biaya medis langsung menyumbang 80% dari total biaya pengobatan dibandingkan dengan biaya non-medis langsung dan biaya tidak langsung. Penelitian lain yang dilakukan oleh Iswari *et al* (2020) menunjukkan biaya medis langsung merupakan biaya yang paling tinggi dibandingkan komponen biaya lain. Analisis ini dengan

mengukur beban penyakit berdasarkan biaya langsung (biaya medis) dan biaya tidak langsung (biaya non medis). Beban penyakit atau Cost of Illnes pasien TBC diakibatkan oleh biaya langsung dan tidak langsung yang harus ditanggung pasien karena kehilangan pendapatan rumah tangga dan kematian dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasoumi *et al* (2014), dimana biaya pengobatan tidak langsung sekitar 503 dolar termasuk biaya tidak bekerja dan kematian karena penyakit TBC. Oleh sebab itu, pasien dengan TBC untuk memperoleh kesembuhan memerlukan biaya medis langsung yang lebih tinggi.

Author & tahun	Metode	Sampel	Hasil penelitian
(Elamin et al., 2008b)	Evaluasi farmakoekonomi menggunakan evaluasi prevalensi retrospektif dan prospektif dengan mempertimbangkan faktor biaya dan bukan hasil terapi	Seratus empat puluh sembilan (74,2%) dari kasus TBC adalah pasien laki-laki dan 52 kasus (25,8%) adalah perempuan. Sebagian besar pasien kelompok usia 15-54 tahun (66,2%), yang dianggap paling produktif secara ekonomi. 68 pasien (33,8%) lebih dari 54 tahun. 112 pasien Tiongkok (55,7%), pasien Melayu 68 orang (33,8%), India 19 orang (9,5%) dan 2 Indonesia (1,0%). 177 pasien (88,0%) telah selesai sekolah dasar dan menengah, 7 (3,6%) berpendidikan universitas sementara 17 pasien (8,4%) tidak pernah Pendidikan formal. 106 (52,8%) tidak bekerja, 71 pasien (35,3%) mengalami menstruasi bulanan pendapatan kurang dari US\$263,15 dan hanya 24 pasien (11,9%) menikmati pendapatan bulanan lebih dari US\$263,15. Seratus	Biaya medis langsung dan biaya non-medis serta biaya tidak langsung dihitung dan ditemukan sebagai berikut: US\$61,44 untuk obat dan perbekalan antituberkulosis, US\$28,63 untuk rontgen pemeriksaan, US\$28,53 untuk pemeriksaan laboratorium, US\$20,03 untuk waktu staf layanan kesehatan, US\$4,28 untuk rawat inap, US\$43,20 untuk biaya overhead, US\$608,11 untuk transportasi dan makanan serta US\$118,78 untuk waktu tidak bekerja. Total biaya yang ditanggung pasien mencapai sekitar 80% dari total biaya pengobatan. Biaya pengobatan penyakit tuberkulosis per pasien adalah US\$916,4. Biaya obat anti tuberkulosis merupakan yang tertinggi proporsi biaya untuk layanan kesehatan masyarakat (31,7%).

		enam puluh tujuh pasien (83,1%) menderita tuberkulosis paru, 22 pasien (10,9%) menderita tuberkulosis ekstra paru, enam pasien (3,0%) menderita tuberkulosis kombinasi dengan HIV, tiga pasien (1,5%) menderita tuberkulosis paru tuberkulosis yang resistan terhadap obat dan tiga orang lainnya (1,5%) menderita keduanya tuberkulosis paru dan ekstra paru.	
(Ayé et al., 2010)	Evaluasi dengan wawancara terhadap pasien dengan mengamati pengeluaran medis dan non-medis serta hilangnya pendapatan.	Sebuah kelompok yang terdiri dari 204 pasien DOTS, 114 laki-laki dan 90 perempuan, berpartisipasi dalam survei kuesioner.	Biaya yang timbul akibat penyakit TBC melebihi per kapita sebesar \$1.600 sekitar dua setengah kali lipat.
(Iswari et al., 2020)	Rancangan penelitian deskriptif dengan pendekatan crosssectional.	Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling pada 35 pasien. Perspektif yang digunakan dalam menganalisis biaya perawatan pasien TBC dengan perspektif societal.	Biaya medis langsung merupakan komponen biaya yang paling tinggi dibandingkan komponen biaya lainnya. Biaya medis langsung pasien Tuberkulosis per episode rawat jalan sebesar Rp.106.745±77.050, non medis langsung Rp.26.024±31.247, biaya tidak langsung sebesar Rp.70.820±71.488.
(Zannetos et al., 2022)	Studi Restrospektif	Pada tahun 2009, 55 kasus tuberkulosis baru dilaporkan di Siprus. Dari jumlah tersebut, 3 kasus merupakan warga non-Siprus yang menolak pengobatan apapun dan segera meninggalkan Siprus. 52 sisanya, sampel acak	Rata-rata biaya tuberkulosis per pasien di Siprus pada tahun 2009 diperkirakan sebesar €12,882 (95% CI: €12,747.35 – €12,964.32). Biaya medis langsung menyumbang 83,07% dari keseluruhan pengeluaran, €10,675 per pasien (95% CI: €10,462.07 – €10,780.59). Total biaya non-medis langsung sebesar €355 (95% CI: €353,04 – 364,29) menyumbang 2,77% dari keseluruhan pengeluaran

- sebanyak 26 kasus dipilih. Mengingat adanya kesulitan dalam pengarsipan rekam medis sehingga memerlukan banyak sumber daya untuk mengekstrak seluruh data, maka digunakan teknik simple random sampling.
- (Diel & Nienhaus, 2020) Evaluasi biaya rawat jalan langsung dan gabungan biaya rawat inap dan rawat jalan per pasien non-TB-MDR dari perspektif sistem asuransi kesehatan wajib Jerman (SHI), bersama dengan biaya yang timbul dari hilangnya produktivitas dan biaya akibat pemeriksaan kesehatan pasien TBC. Dengan total 5.429 kasus TBC, 5.427 kasus diantaranya berdasarkan usia, 72,1% kasus (n=3914) adalah TB paru, 163 diantaranya pada anak-anak dan 3.751 pada orang dewasa. Artinya 163 dari 215 kasus atau 75,8% berhubungan dengan TBC paru pada anak sedangkan 3.751 dari 5.212 kasus atau 72,0% berhubungan dengan TBC paru pada orang dewasa. 79 dari 163 anak dengan TBC paru memiliki hasil kultur positif (48,5%). Total 78,2% dari seluruh kasus TBC paru adalah hasil kultur positif. Sisanya kasus TB non-paru, 40,8% anak-anak dan 64,0% orang dewasa memiliki hasil kultur positif.
- (Hasoumi al., 2014) et penelitian deskriptif analitis Total pasien dengan TBC adalah 121 pada tahun 2011
- sedangkan 14,16% dari keseluruhan pengeluaran terkait dengan biaya tidak langsung sebesar €1,820 (95% CI: €1,815.20 – €1.873,65).
- Rata-rata biaya rawat jalan (dibulatkan) per kasus adalah €1.628 untuk orang dewasa dan €1.179 untuk anak-anak untuk terapi standar; biaya rata-rata perawatan rawat inap berjumlah €8.626. Rata-rata gabungan biaya rawat inap/rawat jalan adalah €8.756 untuk dewasa dan €8512 untuk anak-anak. Karena 95% dari seluruh pasien TBC adalah orang dewasa, biaya pengobatan per pasien di Jerman pada tahun 2018 adalah €8.746. Biaya ini merupakan tambahan dari biaya rata-rata yang timbul dari hilangnya produktivitas (€1.839) dan, jika dihitung berdasarkan infektivitas paru, biaya investigasi kontak (€368).
- Biaya rata-rata per pasien dihitung sebagai berikut: 28.467.737 Rial (2.588 dolar) untuk biaya pengobatan

(Sichali et al., cross-sectional survey 2019)

Pasien TBC berjumlah 15.795 berusia 15 tahun ke atas, di distrik Dowa dan Ntchisi

langsung, 1.011.360 Rial (92 dolar) untuk biaya pengobatan tidak langsung dan 5.533.020 (503 dolar) Rial untuk biaya tidak langsung. Secara keseluruhan, biaya rata-rata per pasien adalah 35.056.170 Rial yang sebagian besar terkait dengan biaya rumah sakit (62/11%). Selain itu, rata-rata waktu tidak bekerja adalah 47 hari. Biaya yang dihitung untuk semua pasien TBC di Teheran, termasuk biaya tidak langsung yang disebabkan oleh kematian dini pasien, adalah 101.900.501.328 Rial (9.263.681 US\$)

Rata-rata biaya perawatan per pasien adalah US\$3,9 (95% CI: 3,00–5,03); 2,3 kali lipat rata-rata pengeluaran per kapita untuk kesehatan sebesar US\$ 1,69. Biaya terbesar adalah transportasi (US\$ 1,4), disusul obat-obatan (US\$ 1,3). Biaya input non-medis (US\$ 2,09) cukup besar (52,3%). Hampir seperempat (24,4%) dari seluruh pasien dilaporkan meminjam atau/dan menjual aset/properti untuk membiayai perawatan kesehatan mereka. Setiap pasien dengan penyakit penyerta memiliki peluang 2,9 kali lebih tinggi untuk menanggung biaya apa pun dibandingkan pasien dengan penyakit tunggal. Pasien PPOK, Bronkitis dan LRTI mempunyai biaya 123,9%, 211,4% dan 87,9% lebih rendah dibandingkan pasien TBC. Pasien dengan penyakit penyerta mengeluarkan biaya 53,9% lebih tinggi dibandingkan pasien dengan penyakit tunggal.

KESIMPULAN

Kesimpulan: Hasil literatur review menunjukkan bahwa biaya medis langsung pasien TBC lebih besar dibandingkan biaya non-medis langsung dan biaya tidak langsung. Biaya medis langsung pasien TBC menyumbang 80% dari total biaya pengobatan dibandingkan dengan biaya non-medis langsung

dan biaya tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayé, R., Wyss, K., Abdualimova, H., & Saidaliev, S. (2010). Household costs of illness during different phases of tuberculosis treatment in Central Asia: a patient survey in Tajikistan. *BMC Public Health*, *10*(1), 18. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-18>
- Diel, R., & Nienhaus, A. (2020). Cost of illness of non-multidrug-resistant tuberculosis in Germany: an update. *ERJ Open Research*, *6*(4), 00329–02020. <https://doi.org/10.1183/23120541.00329-2020>
- Elamin, E. I., Ibrahim, M. I. M., Sulaiman, S. A. S., & Muttalif, A. R. (2008a). Cost of illness of tuberculosis in Penang, Malaysia. *Pharmacy World & Science : PWS*, *30*(3), 281–286. <https://doi.org/10.1007/s11096-007-9185-0>
- Elamin, E. I., Ibrahim, M. I. M., Sulaiman, S. A. S., & Muttalif, A. R. (2008b). Cost of illness of tuberculosis in Penang, Malaysia. *Pharmacy World & Science*, *30*(3), 281–286. <https://doi.org/10.1007/s11096-007-9185-0>
- Hasoumi, M., Nasehi, M., Khakian, M., Mohseni, M., Ziaifar, H., & Keykale, M. (2014a). Cost of Illness of Tuberculosis in Tehran in the Year 2011. *Materia Socio Medica*, *26*(5), 339. <https://doi.org/10.5455/msm.2014.26.339-342>
- Hasoumi, M., Nasehi, M., Khakian, M., Mohseni, M., Ziaifar, H., & Keykale, M. S. (2014b). Cost of illness of tuberculosis in tehran in the year 2011. *Materia Socio-Medica*, *26*(5), 339–342. <https://doi.org/10.5455/msm.2014.26.339-342>
- Iswari, A., Endarti, D., Trijayanti, C., Haris, R. N. H., & Imansari, A. N. R. (2020). Analisis Biaya Penyakit Tuberkulosis: Studi Kasus di Salah Satu Puskesmas dan Rumah Sakit di Yogyakarta. *Majalah Farmaseutik*, *16*(2), 211. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v16i2.54172>
- Iuga, A. O., & McGuire, M. J. (2014). Adherence and health care costs. *Risk Management and Healthcare Policy*, *7*, 35–44. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S19801>
- Jo, C. (2014). Cost-of-illness studies: concepts, scopes, and methods. *Clinical and Molecular Hepatology*, *20*(4), 327–337. <https://doi.org/10.3350/cmh.2014.20.4.327>
- Kemntrian Kesehatan. (2024). *TB Indonesia*.
- Richter, L. M., Lönnroth, K., Desmond, C., Jackson, R., Jaramillo, E., & Weil, D. (2014). Economic support to patients in HIV and TB grants in rounds 7 and 10 from the global fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria. *PloS One*, *9*(1), e86225. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086225>
- Sichali, J. M., Khan, J. A. K., Gama, E. M., Banda, H. T., Namakhoma, I., Bongololo, G., Thomson, R., Stenberg, B., & Squire, S. B. (2019). Direct costs of illness of patients with chronic cough in rural Malawi—Experiences from Dowa and Ntchisi districts. *PLOS ONE*, *14*(12), e0225712. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225712>
- Zannetos, S., Zachariadou, T., Adamidi, T., & Georgiou, A. (2022). The economic burden of tuberculosis in Cyprus. A probabilistic cost of illness study. *Epidemiology, Biostatistics, and Public Health*, *15*(2). <https://doi.org/10.2427/12780>
- Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.